

संत श्रीमंत शंकरदेव सृष्ट वृन्दावनी वस्त्र : एक दृष्टि

डॉ. करवी देवी
विभागध्यक्ष
हिन्दी विभाग
नगाँव महाविद्यालय

सारांश

श्रीमंत शंकरदेव एक विशाल प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। 'एकशरण वैष्णव धर्म' प्रचार करने के साथ-साथ आपने 'चिह्नयात्रा' जैसा भाउना, उत्तर भारत का पहला ब्रजावली गीत 'मन मेरी राम चरणेही लागु' और चित्रपुथि का निर्माण करके असम के साथ-साथ पूरे भारतवर्ष में अपना अस्त्रित्व कायम रखा। इस अनोखे प्रतिभा के व्यक्ति श्रीमंत शंकरदेव का और एक चमकप्रद कार्य है 'वृन्दावनी वस्त्र' का निर्माण। यह वृन्दावणी वस्त्र आज से छोसो (६००) साल पहले ही तैयार करके आपने यहाँ पुरे बैकुण्ठ का पट-चित्र अंकन किया था। जिस के फलस्वरूप अग्रेजों ने जाते वक्त इस वस्त्र को भी अनमोल समझकर अपने साथ ले गया। अब बी यह वस्त्र लंडन के ब्रिटिस मुउजियाम में संरक्षित है।

इस वस्त्र को निर्माण करते समय चार महिने का समय लगा था। इस वस्त्र में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म वृत्तान्त से लेकर, उस कारागार को काल कोठरी, वसुदेव द्वारा बालक कृष्ण को गोद में लेकर यमुना नदी पार करने का दृश्य, नन्द के घर प्रवेश करके वहाँ कृष्ण को रखकर उनके घर से दुसरी संतान को ले आकर पूनः कारागार की काल कोठरी में प्रवेश करने का दृश्य, कृष्ण के द्वारा बध किये गये मायावी दैत्य-दानवों की कहानी, गाय चराने का दृश्य, अंट में राजा कंश को मथुरा में बध करने का दृश्य आदि बहुत ही सुन्दर धंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ विभिन्न प्रकार के रंग और धागे का प्रयोग किया गया है।

तो इस प्रकार प्रस्तुत शोध पत्र में श्रीमंत शंकरदेव के द्वारा निर्माण किये गये 'वृन्दावनी वस्त्र' पर आलोचना किये जायेंगे।

बीज शब्द - शंकरदेव, वृन्दावनी वस्त्र, विषय-बस्तु, प्रयोग किये गये सामग्री का वर्णन।